

modellashtirishga, raqamli ta’lim resurslarini loyihalashtirishga o’rgatish mazmunini tanlashda qayd etilgan tamoyillarni hisobga olish ushbu mutaxassislarni axborot-tahlil faoliyati sohasidagi texnik-mantiqiy tayyorgarligini yaxshilashga yordam beradi. Bu bo’lajak mutaxassislarni axborot modellashtirish kontekstida axborot-tahliliy faoliyatiga tayyorligini shakllantirishga va kelgusida ularning axborot-tahliliy kompetentligini mutaxassis kasbiy kompetentliginingbir qismi sifatida shakllanishiga o’z ta’sirini ko’rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Levites, D.G. Praktika obucheniya: sovremennyye obrazovatelnyye tekhnologii/ Kniga dlya uchitelya / D.G. Levites. - Murmansk, 1997. - 228 s.
2. Fomin, V.I. Razvitie soderjaniya podgotovki k informatsionno-analiticheskoy deyatelnosti na osnove semioticheskogo podxoda: avtoref. dis. ... dokt. ped. nauk: 13.00.02 / Fomin Vladimir Ilich. - Samara, 2009. - 52 s.
3. Щедровский, G. i dr. Pedagogika i logika / G. Щедровский i dr. - M., 1993.-416s
4. Mezinov, V.N. Vvedenie v pedagogicheskuyu deyatelnost: Uchebnoe posobie / V.N. Mezinov. - Yeles: YeGU im. I.A. Bunina, 2005. - 91 s.
5. Lavrenteva, N.B. Pedagogicheskie osnovy razrabotki i vnedreniya modulnoy tekhnologii obucheniya v vysshey shkole: avtoref. diss. ... dokt. ped. nauk: 13.00.08 / Lavrenteva Natalya Borisovna. - Barnaul, 1999. - 21 s.
6. Nazarov, S.A. Pedagogicheskoe modelirovanie lichnostno-razvivayuyshchey informatsionno-obrazovatelnoy sredy vuza / S.A. Nazarov // Nauchnaya mysl Kavkaza. - 2006. - Spesvyppusk № 2. - S. 69-71.
7. Pedagogika: pedagogicheskie teorii, sistemy, tekhnologii / pod red. S.A. Smirnova. - M.: Izd-vo «Akademiya», 2003. - 512 s.
8. Robert, I.V. Tolkovanie slov i slovosochetaniy ponyatiynogo apparata informatizatsii obrazovaniya / I.V. Robert // Informatika i obrazovanie. - 2004. - № 5. - S. 22-29; № 6. - S. 63-70.
9. Selevko, G.K. Traditsionnaya pedagogicheskaya tekhnologiya i yee gumanisticheskaya modernizatsiya / G.K. Selevko. - M.: NII shkolnykh tekhnologiy, 2005. - 144 s.
10. Uvarov, A.Yu. Pedagogicheskii dizayn / A.Yu. Uvarov // Yejenedelnaya gazeta Izdatelskogo doma «Pervoe sentyabrya» INFORMATIKA. - 2003. - № 30. - 32 s.

INFORMATIKA O’QITUVCHILARINING AXBOROT-TAHLILIIY FAOLIYATGA TAYYORGARLIGINI SHAKLLANTIRISHGA AXBOROT MODELLASHTIRISHNI O’QITISH USULLARI, SHAKLLARI VA VOSITALARI

¹S.N. Siradjev, ¹Sh.A. Latipov, ¹Sh.H. Jo’rayeva, ¹R.Sh.Maxamadiyev
¹Qarshi davlat texnika universiteti;

Annotatsiya. Ushbu maqolada Informatika o’qituvchilarining axborot-tahliliy faoliyatga tayyorgarligini shakllantirishga axborot modellashtirishni o’qitish usullari, shakllari va vositalari nazariy tashlili keltirib o’tilgan. Bundan tashqari talabalarning o’quv faoliyatini faollashtirishga va o’quv kursining kasbiy yo’nalishiga ko’maklashadigan didaktik va maxsus ta’lim usullari nazariy tahlil qilingan.

Kalit so’zlar. Axborot-tahliliy faoliyat, axborot modellashtirish, o’qitish usullari, o’qitish shakllari va vositalari, pedagogik amaliyot, analitik fikrlash va boshqalar.

Kirish. Hozirgi kunda pedagogik amaliyotga keng tatbiq etiladigan va talabalarning o’quv faoliyatini faollashtirishga hamda o’quv kursining kasbiy yo’nalishiga urg’u berishga ko’maklashadigan

bir qator xususiy didaktik va maxsus ta'lim usullarini ta'kidlab o'tamiz va bular: vaziyatli tahlil usuli, namoyish misolari usuli, dasturlash va o'quv hisoblash eksperimenti, maqsadli tanlangan vazifalar usuli, loyihalar usulidir.

Ta'lim usullari. Axborot-tahliliy faoliyatga tayyorgarlikni shakllantirishga qaratilgan ta'limni amalga oshirish axborot modellashtirishga oid uslubiy tizimni qurishda tanlangan maqsadlar, hal etiladigan vazifalar va ta'lim mazmuniga mos usullarni tanlash muammosini keltirib chiqaradi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). V. Krayevskiyga ko'ra, oliy ta'lim muassasasida muayyan o'quv fanining ta'lim usuli deganda biz o'qituvchi va talabning ta'lim maqsadlariga erishishga qaratilgan o'zaro bog'liq faoliyatining tartiblashtirilgan usullarini tushunamiz. Ta'lim usullarining turli: olingan bilimlarning manbaiga ko'ra; ta'lim va kognitiv faoliyatning mantig'iga ko'ra; o'quvchilarning faoliyati boshqaruvining mazmuni bo'yicha; aqliy faoliyatning mazmuni bo'yicha klassifikatsiyalari mavjud. Ta'lim usullarining klassifikatsiyalariga bag'ishlangan ishlarning sharhi ilmiy ishlarida batafsil ko'rib chiqilgan. Shuni ham ta'kidlash kerakki, usul juda ko'p qirrali hodisa sifatida qaraladigan va usulda turli usullar to'plamining mavjudligi e'tirof etilgan kamida ikkita yondashuv mavjud. Ta'lim usullarining eng keng tarqalgan klassifikatsiyasi ularni umumiy va xususiy didaktik qismlarga ajratishni ko'zda tutadi. Shuni e'tiborga olish kerakki, ta'limning xususiy didaktik usullari ta'limning maqsadlari, mazmuni, fanning o'ziga xosligi va o'quvchilarning kelajakdagi mutaxassisligi hisobga olingan holda belgilanadi[1].

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Axborot-tahliliy faoliyatga tayyorgarlikni shakllantirish maqsadlari va vazifalariga, tanlangan ta'lim yondashuvlari va ta'lim texnologiyalariga (xususan, faoliyatli yondashuv, modulli ta'lim), shuningdek, ta'lim strategiyalariga muvofiq biz ajratib o'tgan alohida ta'lim usullarining tavsifiga to'xtalib o'tamiz.

Vaziyatni tahlil qilishning asosiy maqsadi - talabalarga nazariy bilimlarni amalda qo'llashni va to'g'ri strategik va operativ qarorlar qabul qilishni o'rgatishdir. Usulning mohiyati shundaki, talabalarga biron-bir professional amaliy muammoli ma'lum bir vaziyat taklif etilib, uning hal qilinishi ushbu muammoni yechishda o'zlashtirilishi kerak bo'lgan muayyan bilimlar, mahoratlar va ko'nikmalarni amalga oshirishni talab qiladi D. V. Chernilevskiyga ko'ra muayyan vaziyatni tahlil qilish - bu uning xarakterli xususiyatlarini aniqlash uchun amalga oshirilgan haqiqiy yoki sun'iy vaziyatning chuqur va batafsil tadqiqotidir. Ushbu usul talabalarning analitik fikrlashini, muammoni hal qilishning tizimli yondashuvini rivojlantiradi, to'g'ri va xato qarorlar variantlarini ajratishga, optimal yechimni topish mezonlarini tanlashga imkon beradi. O'quv funksiyasiga ko'ra, to'rt turdagi vaziyatlar mavjud bo'lib, ular: muammoli vaziyat - unda o'quvchilar tasvirlangan vaziyatning yuzaga kelish sababini topishadi, muammoni ko'taradi va hal qiladi; baholi vaziyat - unda o'quvchilar qabul qilingan qarorlarga baho beradi; illyustratsiyali vaziyat - unda o'quvchilar hal etilgan muammolar asosida kursning asosiy mavzulari bo'yicha misollar olishadi; mashqli vaziyat - unda o'quvchilar analogiya usulini qo'llagan holda qiyin bo'lmagan vazifalarni yechishni mashq qilishadi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Vaziyatni tahlil qilish yoki muayyan vaziyatlarni tahlil qilish usuli, asosan, muammoli ta'limda ishlatiladigan vazifalar orqali o'qitish usuli bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u ta'limni o'quv muammolarini hal qilish jarayonida mustaqil ravishda bilim olish, ijodiy fikrlashni va talabalarning bilim olish faoliyatini rivojlantirish orqali tashkil etish bilan ajralib turadi. Ta'lim metodikasida muammolarni hal qilish asosan: 1) ta'lim usuli; 2) ta'lim vositasi sifatida; 3) ta'lim maqsadi sifatida ko'rib chiqiladi. Vazifalarning ushbu didaktik funksiyalari informatikani o'qitish metodikasida ham o'z ahamiyatini saqlab qolib, u yerda kompyuter va turli axborot yoki amaliy tizimlardan foydalanishni hisobga oladigan vazifalarning didaktik funksiyalarini yanada kengaytirish tobora muhim ahamiyat kasb etadi. Aytish lozimki, yuqorida aytib o'tilgan vazifalarning didaktik funksiyalari saqlanib qolinadi va grafalarda axborot modellashtirishni o'rgatishda ham ahamiyatga ega bo'ladi.

Hozirgi vaqtda "vazifalar orqali o'qitish" tushunchasida namoyon bo'ladigan ta'lim jarayoniga

faoliyatli yondoshish alohida ahamiyatga ega bo‘lmoqda (ushbu ta’lim yondashuvining kelib chiqishi D. Poya ilmiy ishlarida yozib o‘tilgan. Muayyan metodikalarda “vazifalar orqali o‘qitish” turli shakllarda, masalan: talabalarning muayyan faoliyatini rag‘batlantirish uchun vazifalardan foydalanish; nazariy materiallarni mustahkamlash; yangi nazariy materiallarni o‘rganishda ifodalanadi.

Lapteva, Rijova, Shvetskiy, tadqiqot ishida quyidagi ta’rif berilgan: vazifalar orqali o‘qitish usuli - bu o‘zaro yangi nazariy bilimlarni olishga yo‘naltirilgan bitta umumiy tadqiqot g‘oyasi (muammo) bilan birlashtirilgan vazifalar tizimi yordamida amalga oshiriladigan muammoli ta’limdir. Shuni ta’kidlash kerakki, vazifalar orqali o‘qitish usuli tanlangan vazifalar usuli bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, uning mohiyati quyidagicha:

o‘qituvchining faoliyati vazifalar tizimini qurishdan iborat bo‘lib, har bir vazifani bajarish avvalgi ishni bajarishga asoslangan va shakllantirilgan muammoli holatni hal qilishga qaratilgan;

talabalarning faoliyati o‘qituvchi tomonidan shakllantirilgan ba’zi muammoli holatni hal qilishdan iborat;

o‘qituvchining o‘quvchi bilan o‘zaro aloqasi shundan iboratki, har bir vazifani shakllantirishda yoki uni hal qilishda o‘qituvchi o‘quvchining (agar kerak bo‘lsa) faoliyatiga “aralashishi” mumkin.

Informatikani fanini maqsadli tanlangan vazifalar usuli yordamida o‘qitishda informatikaning (fan sifatidagi) asosiy usuli informatika fanini o‘qitishning maxsus usullari bilan bog‘liq bo‘lgan hisoblash eksperimenti ekanligini unutmaslik kerak (o‘sha joyda). Bu quyidagi omillar bilan bog‘liq: 1) hisoblash eksperimenti informatika fanining metodologiyasi bo‘lib, shu sababli ta’limotning ilmiy usullari (metodologiya) tamoyillariga asoslanadi; 2) oliy ta’lim muassasasida informatika fanini o‘qitishning maqsadlari nafaqat ilmiy faktlar to‘plamini, balki ilm-fanda ishlatiladigan ushbu faktlarni olish usullarini ham o‘z ichiga oladi, dasturlash esa informatikada ishlatiladigan bilim olish usulini aks ettiradi. Shu bilan birga, V.V.Lapteva, N. I. Rijova, M. V. Shvetskiyga ko‘ra, biz “dasturlash” deganda tor ma’noda ma’lum algoritm oddiy kodlashga olib kelinadigan, keng ma’noda informatika metodologiyasi hisoblanadigan, ya’ni hisoblash eksperimentiga mos keladigan faoliyatni tushunamiz. Ta’lim jarayonida o‘qitish usuli sifatida dasturlashni qo‘llash imkoniyatini asoslash uchun ta’lim jarayonida namoyon bo‘ladigan o‘qituvchi va o‘quvchilarning faoliyati turlarini ajratish lozim. Talabaning faoliyati dasturlash - maqsadga ko‘ra tanlangan dasturlash tili bo‘yicha maqsadga ko‘ra terilgan (o‘qituvchi faoliyati) algoritmlarning ishlatilishi bo‘lib, o‘qituvchi va talabaning o‘zaro hamkorligi esa dasturlash siklining texnologik “tugunlari”da amalga oshiriladi. Tizimli yondashuvda texnologik sikl: tahlil, loyihalashtirish, dasturlash, test, yig‘ish zanjiri bilan tavsiflanadi. Shunday qilib, yuqorida tavsiflangan o‘qituvchi, talaba faoliyatining mavjudligi va ularning o‘zaro faoliyati dasturlashni informatikani o‘qitish usuli sifatida ko‘rib chiqish imkonini beradi.

G. D. Kirillova tomonidan taklif etilgan metodi, ta’lim usullarini tahlil qilish usuli va sxemasi xarakteristikasi rejasiga muvofiq, dasturlash ta’lim usuli sifatida quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi: 1) ta’lim olishning amaliy usullari guruhiga kiradi (bilim manbai bo‘yicha); 2) o‘qituvchilar faoliyatining mazmuni o‘quvchilarning amaliy faoliyatiga rahbarlik qilish hisoblanadi; 3) o‘quvchilar o‘quv faoliyatining mazmuni amaliy faoliyat hisoblanadi; 4) o‘quvchilarning aqliy faoliyati va mustaqilligining mazmuni ham reproduktiv, ham qisman-qidiruvli yoki tadqiqotli bo‘lishi mumkin; 5) o‘qituvchi tomonidan tashkil etilgan o‘quvchilarning o‘quv-ma’rifiy faoliyati mantig‘i induktiv, deduktiv, induktiv-deduktiv bo‘lishi mumkin; 6) o‘qituvchi tomonidan o‘quvchilar faoliyatini boshqarishning mazmuni bevosita yoki bilvosita boshqaruv bo‘lishi mumkin. Yuqorida aytib o‘tilganlarga shuni qo‘shimcha qilish mumkinki, dasturlash jarayoni o‘quvchilarning reproduktiv va ijodiy ishlarini o‘z ichiga oladi, chunki dasturlash tili haqida aniq ma’lumotni ifodalamasdan (o‘quvchilarning reproduktiv faoliyati), hatto eng oddiy dasturni yozish (talabalarning ijodiy faoliyati) ham qiyin masaladir.

Bundan tashqari, ushbu usulni grafalarda axborot modellashtirishni o‘qitishda qo‘llash chuqur ma’noga ega, chunki tegishli kursda o‘rganish predmetini hisoblash eksperimentining metodologiyasi

va unga mos keladigan faoliyat – dasturlash tashkil etadi.

Biz axborot modellashtirishga o'qitishda tadqiqot ishida batafsil bayon etilgan va asosida o'quv axborot modellaridan foydalanish ko'zda tutilgan namoyish namunalari usulini qo'llashni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Axborot modellashtirishni o'rgatishda namoyish namunalari usulida quyidagilarni namoyish etuvchi o'quv axborot modellari yoki misollar qo'llaniladi: 1) grafalarda va daraxtlarda modellashtirishda qo'llaniladigan ma'lumotlar tuzilmalarini tanlangan dasturlash tili vositalari yordamida amalga oshirish; 2) mavhum ma'lumotlar tuzilmalarini tanlangan dasturlash tili yordamida amalga oshirish; 3) grafalar va daraxtlarda klassik algoritmlarni amalga oshirish; 4) modellashtirishning amaliyotga yo'naltirilgan vazifalarida grafalar va daraxtlarda algoritmlarni qo'llash; 5) RTR(Raqamli ta'lim resurslari)ni ishlab chiqishda grafalarda algoritmlarni qo'llash.

Shuni ham ta'kidlash joizki, maqsadga ko'ra tanlangan vazifalarni hal etishning xususiy didaktik usuli va informatikani o'qitishning o'quv hisoblash eksperimenti, usul sifatida dasturlash va namoyish misollari usuli kabi maxsus usullari bilim manbai bo'yicha amaliy usullarga taalluqli bo'lib, birinchi navbatda, hal etiladigan vazifalar orqali o'zaro yaqin munosabatlarga egadir.

Axborot modellashtirishga o'qitishda ushbu usullardan tashqari, loyihalar usuli kabi pedagogik amaliyotga tatbiq etiladigan dolzarb va keng qamrovli ta'lim uslubidan foydalanish ham tavsiya etiladi. Hozirgi vaqtda loyiha ta'limi amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim modeli va omilkorlikni rivojlantirish usullaridan biri sifatida tan olingan metodologiyaga aylandi. Loyiha usuli deganda biz, mutlaqo haqqoniy, amaliy natija bilan his etiladigan, u yoki bu tarzda rasmiylashtirilgan muammoni (texnologiyani) batafsil ishlab chiqish orqali didaktik maqsadga erishish yo'lini tushunamiz. U ushbu natijalarni majburiy taqdim etish bilan o'quvchilarning mustaqil harakatlari natijasida muayyan muammoni hal qilishga imkon beradigan ta'lim va bilim olish usullarining ma'lum bir majmuini o'z ichiga oladi. Loyiha uslubining o'ziga xos xususiyati shundaki, u: 1) tadqiqotli ijodiy jihatda integratsiyalashgan bilimlarni, uni hal qilishning tadqiqot izlanishlarni talab qiladigan muhim muammolar/vazifalar mavjudligi; 2) kutilgan natijalarning amaliy, nazariy, kognitiv ahamiyati; 3) o'quvchilarning mustaqil (individual, juftli, guruhli) faoliyati; 4) loyihaning mazmunli qismini tuzish (bosqichma-bosqich natijalar ko'rsatilgan holda); 5) tadqiqot usullaridan foydalanishni ko'zda tutadi. Loyiha metodikasida olingan nazariy bilimlarni, kuzatuvlar ma'lumotlarini, muayyan mahsulotni yaratishdagi laboratoriya va eksperimental ishlarni qo'llash va uni taqdimot yoki muhokamada himoya qilishni nazarda tutiladi. Loyiha ta'limi loyiha konsepsiyasi, loyihani ishlab chiqish, loyihani amalga oshirish, yakunlash bosqichlarini o'z ichiga oladi. Axborot modellashtirishga o'qitishda vazifalardan biri bu o'quv kompyuter modellari va veb-resurs shaklida elektron ta'lim resurslarini loyihalash va ishlab chiqishni hal qilishda loyiha usulini qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Talabalar mustaqil ravishda (yakka tartibda yoki juftlikda) loyiha konsepsiyasini va amalga oshirilishini ishlab chiqadilar va bunda mahsulot-ta'lim resursi yaratilib, pedagogik loyihalashtirishning muhim muammolari o'rganiladi. Loyiha tadqiqiy va amaliy yo'naltirilgan (ustun faoliyat turi) yo'nalishga ega bo'lib, shaxsiy yoki juftlashgan monoproyekt sanaladi.

Ta'lim usullari va vositalarini tanlashning pedagogik jihatdan asoslangan usullarini ko'rib chiqamiz. Yetakchi ta'lim usullarini tanlashning ikkita yo'li mavjud. Bular: 1) ularning klassifikatsiyasi asosida o'qitish usullarini tanlash; 2) ta'limning ustun turini aniqlashga asoslangan usullarni tanlash. Bunda ta'lim turi deganda muayyan ta'lim usulining maqsadlari, mazmuni, ichki mexanizmlari va vositalari birligi tushuniladi.

Semiotik ta'lim modellari vazifalar tizimini o'z ichiga olgan bo'lib, unda faoliyatning predmet sohasi o'rganilayotgan materialga shaxsiy munosabat talab qilmaydigan ta'lim muammolari yoki vazifalarini matnda tushuntirish (yozma yoki verbal)ni o'z ichiga olgan muayyan ta'lim usullari doirasida ochib beriladi. Talabalarning ish birligini nutqli harakat - tinglash, o'qish, gapirish, yozish tashkil etadi.

Imitatsion ta'lim modellarida o'quv vazifalari talabalarning belgilar tizimi sifatida matnlardan

tashqariga axborotni bo‘lajak professional faoliyat holatlariga bog‘lash orqali chiqishini o‘z ichiga oladi. Bu yerda bilim talabaning o‘zlashtiriladigan predmet sohasidagi shaxsiy ishtirokini aniqlaydigan ma’lolarga aylanadi. Bunday holatda ishning birligi predmet harakati bo‘lib, uning maqsadi nafaqat matndagi mavjud axborotni o‘zlashtirish, balki uning asosida ta’lim sohasidagi deyarli foydali samaraga ega bo‘lishdir.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Shunday qilib, mutaxassisning axborot-tahlil faoliyati bosqichlariga muvofiq grafalarda axborot modellashtirish kontekstida ushbu ta’lim usuli uchun vazifalar klassifikatsiyasini yaratishning ahamiyati aniqlashadi. Shuni esda tutish kerakki, vazifalar tizimi predmet sohasi spetsifikasini o‘quv predmeti - hisoblash eksperimentini o‘tkazish faoliyati sifatida aks ettiruvchi asosiy faoliyatni o‘rganishga moslashtirilishi va o‘rganilayotgan predmet sohasiga adaptatsiyalanishi, shuningdek, informatika o‘qituvchisining professional faoliyati - RTRni yaratish jarayonidagi axborot-tahlil faoliyatiga yo‘naltirilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Левитес, Д.Г. Практика обучения: современные образовательные технологии/ Книга для учителя / Д.Г. Левитес. - Мурманск, 1997. - 228 с.
2. Фомин, В.И. Развитие содержания подготовки к информационно-аналитической деятельности на основе семиотического подхода: автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.02 / Фомин Владимир Ильич. - Самара, 2009. - 52 с.
3. Щедровицкий, Г. и др. Педагогика и логика / Г. Щедровицкий и др. - М., 1993.-416с
4. Мезинов, В.Н. Введение в педагогическую деятельность: Учебное пособие / В.Н. Мезинов. - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2005. - 91 с.
5. Лаврентьева, Н.Б. Педагогические основы разработки и внедрения модульной технологии обучения в высшей школе: автореф. дисс. ... докт. пед. наук: 13.00.08 / Лаврентьева Наталья Борисовна. - Барнаул, 1999. - 21 с.
6. Назаров, С.А. Педагогическое моделирование лично-развивающей информационно-образовательной среды вуза / С.А. Назаров // Научная мысль Кавказа. - 2006. - Спецвыпуск № 2. - С. 69-71.
7. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / под ред. С.А. Смирнова. - М.: Изд-во «Академия», 2003. - 512 с.
8. Роберт, И.В. Толкование слов и словосочетаний понятийного аппарата информатизации образования / И.В. Роберт // Информатика и образование. - 2004. - № 5. - С. 22-29; № 6. - С. 63-70.
9. Селевко, Г.К. Традиционная педагогическая технология и ее гуманистическая модернизация / Г.К. Селевко. - М.: НИИ школьных технологий, 2005. - 144 с.
10. Уваров, А.Ю. Педагогический дизайн / А.Ю. Уваров // Ежедневная газета Издательского дома «Первое сентября» ИНФОРМАТИКА. - 2003. - № 30. - 32 с.